

Yuqori malakali mohir sozandalarni tayorlashda konsert ijrochiligi fanining ahamiyati

Ruziyev D.Yu. BuxDU professori

Annotatsiya: Maqolada konsert ijrochiligi fanining mashhur musiqiy kommunikativ uchlik: “bastakor – ijrochi – tinglovchi” uchligini birlashtirishni nazarda tutgan holda cholg’u ijrochiligi bo’yicha malakali mutaxassislar tayorlashda muhim ahamiyat kasb etishi bayon etilgan,

Kalitso’zlar: Muloqot, konsertijrochiligi, “bastakor – ijrochi – tinglovchi”, kommunikator, faoliyat.

Аннотация: В статье утверждается, что наука о концертном исполнительстве имеет большое значение в подготовке квалифицированных специалистов по музыкальному исполнительству, учитывая объединение знаменитой музыкально-коммуникативной триады: «композитор-исполнитель-слушатель».

Ключевые слова: Коммуникация, концертное исполнение, «композитор – исполнитель – слушатель», коммуникатор, деятельность.

Ijrochining barcha faoliyati musiqa asarini o’zlashtirishga qaratilgan va tinglovchiga mo’ljallangan uzoq muddatli ishdir. Shu jihatdan qaraganda, konsert ijrochiligi fani sozandalarni mohir, malakali tarbiyalanishida muhim rol o’ynaydi. Sozanda tomonidan ijro etilgan asarning haqiqiy g’oyasi, mazmun-mohiyatida giestetik go’zallikning borligi tinglovchi ongiga singdiriladi va qadrlanadi. Shunga ko’ra aytish mumkinki, ijrochi va tinglovchi o’rtasidagi muloqot musiqa san’ati mavjudligining zaruriy shartidir. "Muloqotning asosiy shakli - konsert ijrosi bo’lib, unda ijrochi va tomoshabin o’rtasida bevosita aloqa amalga oshiriladi"¹.

Yuqori malakali mohir sozandalarni tarbiyalash, kamol toptirish asosiga ega bo’lgan konsert ijrochiligi jamiyatda sahna san’ati mavjudligining universal, ya’ni badiiy muloqot shaklidir. Lotintilidantarjimadaaloqa(communication), uzatish degan ma’noni anglatadi. Muloqot "ijtimoiyo‘zarota’sirningma’noliva ideal - mazmunlitomoni", deb ta’riflanadi.

Konsertijrochiligifaniningxususiyatliahamiyatishundaki, u mashhurmusiqiykommunikativuchligi: “bastakor – ijrochi – tinglovchi” uchliginibirlashtirishninazardatutadi. Zero, ularningmuloqotpredmeti – musiqaasaridir. Musiqiysan’atningboshqasan’atturlaridanasosiyfarqishundaki,

¹Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М.: 1993. Стр.130.

badiiyijodninguchturi - bastalash, ijroetish, tinglashmavjud.
Bastakormusiqaaasariniyaratadi.

Notanihaqiqiytovushshakligatarjimaqilishijrochitomonidanamalgaoshiriladi,
buninguchuntegishliijodiyharakatlaramalgaoshiriladivashundankeyinginamusiqaaas
aritinglovchiningidrokimavzusigaaylanadi.

Shunita'kidlashkerakki, ijrochiushbualoqazanjiridamuhimrolo'ynaydi. U
"kommunikator",
ya'nibirinchinavbatdatomoshabinlarbilanmuloqotqilishgaintiladiganijrochigaaylana
di. Chunki

"musiqiy matnvaundagibadiiy ma'lumotlarninglovchilargayetkazishvashuasosdaj
odkorvaqabulqiluvchior'tasidagibadiiy muloqotjarayoninitashkiletishmusiqiyasarga
hayotbaxshetadi, unihqiqatgaaylantiradi".

"Kommunikator"
atamasifatidakanadalikpianinochiG.Guldtomonidanboshqayirikpianinochi,
musiqachi-ijrochiS.Rixterganisbatankiritilgan.
Aynankonsertshakliijrochivatomoshabino'rtasidagimunosatlarini,
"ma'lumotalmashishni" ta'minlaydi,
ularningmunosatlaridagiko'plabnuanslarnianiqlaydi,
aloqazanjirifaoliyatiningamaradorliginitasdiqlaydi. Shundayqilib,
muloqotsifatidamusiqiyijroni - "badiiy ma'lumotni,
shujumladanbastakorningniyatinitomoshabingayetkazishvakeyinchalik u
bilanqaytaaloqao'rnatish"², deb ta'riflashmumkin.

Konsertdajrochitinglovchibilanmuloqotqilishvaungaasarnio'qishini,
o'ztaqlinifaoliyatiniatijalariniyetkazishistaginatijasidahosilbo'lganaloheidajodiyhola
tgaega.

Konsertningvaziyatijrochiningmaksimalenergiyaohangigavajodiyimpulslarningor
tibborishiga, haqiqiyilhomlanishholatigakirishgaimkonberadi.
"Keyinbarchaintellektualvajismoniykuchlar integral, yaxlitharakatqilib,
insonuchuno'zininamoyonqilishningcheksizimkoniyatlariniochibberadi,
buesasan'atarinichinakambadiiykashfiyotningmutlaqoo'zigaxosnuribilanyoritadi
"³.

Konsertijrosi - ijrochiningommaoldidamusiqiyfaoliyatiningalohidashaklidir.
Bu bajarilganishningo'zigaxosnatijasibo'lib,
aynipaytdajrochidajasaratvairodaniuyg'otadi, uningchidamliligini,

²Lukyanova E.P. Kameransambli sinfidamusiqachi - ijrochining professional
vakommunikativfazilatlarinshakllantirish. Monografiya. M. P. Mussorgskiy nomidagi Ural davlatikonservatoriyasi.
Yekaterinburg, 2007, 123 bet.

³Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М.: Классика - XXI, 2006. с. 19.

ijodiytasavvurni, artistliknitarbiyalaydi. Muvaffaqiyatliishlashuchun: qiziqish, g'ayrat, ilhom, qat'iyat, ishonchkabiengmuhimipsixologikholatlarahamiyatlibo'ladi.

Robert Shuman ijrochiningmuvaffaqiyatlichiqishigako'plabomillarvashart-sharoitlarta'sirqilishinitala'kidladi: "Biro'ylabko'ring-chi, butunobro'e'tiborivago'zal,

ulug'vorligibilannamoyonbo'lishiuchunqanchashartlarbirlashtirilishikerak!

Buninguchunbizgakerak: 1) tushunchaningkengligivateranligi, asarningg'oyaviyintilishi; 2) ilhomlantirilgantimsol; 3) ijroningtexnikmukammalligi - go'yobirjondanpaydobo'ladiganuyg'un samara; 4) ma'lumbirlahzauchunengqulaykayfiyatniifodalashvaidroketishgabo'lganichkiehtiy oj(ikkalatomondan - tomoshabinvarassomtomonidan); 5) vaqtsharoitlari, shuningdek, joy vaboshqatasodifiyholatlarningengbaxtlikombinatsiyasi; 6) taassurotlarni, his-tuyg'ularni, qarashlarni, san'attomonidanberilganquvonchniboshqaodamningnigohidaaksettirishqobiliyati ".
Yu.A.Tsagarellimusiqachi-

ijrochifaoliyatidao'zigaxosmaqsadvaungaerishishyo'llaribo'lgankonserttomoshasin ialohidabosqichsifatidaajratibko'rsatadi. Uningfikricha, "konsertijrochiligimusiqasaaridagibarchaishlarningnatijasivakulminatsiyasibo'lib, uningmaqsadiasarmazmuninitomoshabinlargayetkazishdir".

Ushbumaqsadgaerishishga: konsertoldidanmusiqachi-ijrochiningo'zinio'zisozlashi, vaziyat, holatnihisobgaolganholdaijronitartibgasolishi, tinglovchilarningijrogamunosabati, ularningekstremalsharoitlarda'zigaxospsixologikholatniasosiyomillarsifatidae'tiro fetadi⁴.

Konsertijrochiliginingo'zigaxosqonuniyatlariborki, ularnaafaqatkonsertgabevositatayyorgarlikko'rishjarayonida, balkimusiqasaariustidagibarchadastlabkiishlarda ham hisobgaolinishikerak. Sahnadagifikrlashvaxulq-atvorningo'zigaxosxususiyatlari, konsertijrosidavomidakompozitsiyaningmaxsusijroetuvchishakliniyaratishhaqida ham, ijrochilarningo'zlari ham, ularningustozlari ham bilishkerak. Bu xususiyatlarnitushunishyuksakbadiiymaqsadlargamuvaffaqiyatlierishishgavaumum annusiqachi-ijrochiningkasbiyrivojlanishigaolibkeladi.

Konsertijrochiligimusiqachiningbarcha professional muhimfazilatlarinisafarbarqiladi, undanto'liqhissiy, intellektualvajismoniyfidoyiliknitalabqiladi. Tayyorgarlikbosqichidanfarqlio'laroq,

⁴Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. М.: Музыка, 2010. 128 с.

buyerdafaoliyatning yangi shartlari paydobo'ladi - oshkoralik vanatija, ijrochining stress gachidamligi uchun yangi qo'shimchatalar paydobo'ladi.

Konsert paytida ijrochining farovonligi gaturli xil omillarta sir qiladi:

stressning umumiy psixofiziologik qonuniyatlari, badiiy va ijodiy, talqinning chuqurligi va axlitligiga erishishning ifodaliligi va murakkabligi,

ijrodayu qori professionallik kabo'lganehtiyoj, badiiy mahorat, mohirlik.

Konsert ijrochiligi gasosiy vazifasi tinglovchi, eshituvchilarga faolta sir ko'rsatishdir.

Talaba chunki konsert ijrochiligi ning qiyinligi mustaqil ta'lim sharoitida, o'qituvchi bilan mashg'ulotlar paytida vakonsert dachalish paytida ijroholatining tubd anfarqqilishidir. Bundan shunday xulosachi qarish mumkinki, ijrochi,

asosiy maqsad intilishlar bilan bir-biridan farqqiladigan uchxil - badiiy, psixofiziologik, ijtimoiy-faollik, estetik, akustik sharoitdabo'ladi.

Shunday qilib, konsert holati ijrojarayoni murakkablashtiradi. Faoliyatni boshqarishning intuitiv tuzilmalari, ongsiz,

lekin ilgari ishlab chiqilgan jarayonlar va komplekslar, ularyordamida ishni bajarishning avvaliy aratilgan maxsus shakli ishlab chiqiladi.

Konsert holati ni barqarorlashtirish dachiqishlarning muntazamligi muhim rolo'ynaydi.

"Keyin harbirolding konsertda paydobo'lgan hayajon ketish gako'pvaqto olmaydi, lekingo'yoyashirin chaxotiradayetarlichamosh shaklda qoladi."⁵

D.Oystrax shunday deb yozgan edi: "Agar siz o'yinga ikkim arta danka mroqchalarangiz, hechqanday asab toqat qilmaydi.

Ijroqiluvchikabi his qilish va hayajon haqida emas, balki musiqa haqida o'ylash uchun siz ko'pchalishingiz,

bir qator konsertlar berishingiz kerak,

aksholdatinglovchi bilan vahattosahnadabo'lishi kerak bo'lgan asbobningo'zigaxostuy g'usibilanaloqayo'qolishim mumkin"⁶.

Konsert ijrochi-tinglovchi mulotihodisasisifatida o'zigaxopsixologik xususiyatlarga ega.

Yakkaxonning konsert dachiqishi omaviy faoliyat sifatida talaba-

o'quvchi oldigarepetitsiyabosqichidan farqliravishda alohidavazifalarni qo'yadi.

Birinchi dan, musiqiy ijroning psixofiziologik mexanizmlar faoliyatiningo'zgarishi (stress hayajonining paydobo'lishi; katta aqliy, hissiy,

fiziologik stressning paydobo'lishi; yurak urishte zligining oshishi)

tufayli konsert paytida talabaning psixofizik holatiningo'zgarishi:

⁵ Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М.: Классика - XXI, 2006. С. 21.

⁶ Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник / Под общ. Ред. Проф. М.П.Переверзева. М.: ИНФРА - М, 2007. С. 80.

vositafaolligini haddantashqarirag'batlantirish, mushaklarningohangsifatini oshirish, tabiiy nafas olish ritminibuzish va boshqalar yuzag keladi.

Ikkinchidan, tinglovchibilan muloqotning paydobo'lishini natijasidatalqinqilish, vazifalarni bajarish darajasining oshishibilan bog'liq bo'lgan badiiy va ijodiy omillarnin g'rol oshadi.

Talabalarning konsertholatinibarqarorlashtirishdachi qishlarning muntazamligimuhim rolo'ynaydi.

Konsertholatiningushbuqonuniyatlarisozandaijrochiningmalakasini oshirish uchun ijrochilik amaliyotini muntazam tashkilotish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

Ражабов Тухтасин Ибодович, Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnogo-naslediya-v-obuchanii-pesnyam-buharskogo-detskogo-folklor-na-urokah-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).

Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi // IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 6. – S. 139-145.

Ибодов У. Р. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА // Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 336.

Каюмов Ибрагим Файзуллаевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МУЗЫКИ // Academy. 2020. №11 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-istoki-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).

Каюмов Иброхим Файзуллоевич, Жураева Мафтуна МЕСТО МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ // Проблемы педагогики. 2020. №3 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-muzyki-v-vospitanii-duhovno-nravstvennyh-kachestv-uchaschihsya-5-7-klassov-obsheobrazovatelnyh-shkol> (дата обращения: 26.10.2023).

Fayzullaevich Q. I. Culture and art values and aesthetics in formation factors. – 2021.

Kholmurodovna R. O., Esanova M. J. The Importance of Imagination and Perception in Traditional Singing Performance //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 73-74.

Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.

Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501..

Ramazanova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339

Каримов О. И. Садриддин Айни-знаток и любитель народной музыки //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 13 (138). – С. 21-24.

Каримов О. И. Бўлажак мусиқа ўқитувчиларида маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 377-381.

Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.

Boltayev B. N. BUXORO SHASHMAQOMI VA XORAZM MAQOM IJROCHILIGIDA MUSHKULOT (CHERTIM) VA NASR (AYTIM) YO'LLARI SEMANTIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 776-782

Hamidovich B. B. Classification of the Bukhara Status (" Shashmakom") System //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 109-111.

Болтаев Б. Х. Описание приёмы и методики представителей исторического генезиса и этапов узбекского музыкального обучения //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 806-813.

Azimovna S. M. et al. THE BUKHARA PERFORMANCE STYLE IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL QUALITIES OF TEENAGERS //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 04. – С. 1067-1071.

Samiyeva M. A., Ramazonov A. V. O 'ZBEK MUMTOZ MUSIQASI-O'QUVCHILAR QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH OMILI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 31-36.

Azimovna, Samiyeva Mehriniso. "THE BUKHARA PERFORMANCE STYLE IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL QUALITIES OF TEENAGERS." *Academia Science Repository* 4.04 (2023): 1067-1071.

Samiyeva Mehriniso Azimovna, & G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich. (2023). THE BUKHARA PERFORMANCE STYLE IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL QUALITIES OF TEENAGERS. Web of Scientist: Interneti

Мустафоев Б. И. ОСОБЕННОСТИ УРОКОВ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1. – С. 46-48. onal Scientific Research Journal, 4(04), 1067–1071

Мустафаев.Б.. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023 - Т. 34. – №. 34 .journal.buxdu.uz <https://buxdu.uz> Page 1 Международный научный журнал № 2 (100), часть 2 «Научный импульс» сентябрь, 2022 361

Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

Камолов Ш. Х. Приёмы и методы преподавания музыки в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 602-607

Камолов Ш. Х., Бомуродов Ш. Ш. Педагогический характер студенческой молодежи и психологический подход //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 60-62.

Равшан Р. Р. ЗАМОНАВИЙ БАЙРАМЛАР РЕЖИССУРАСИДА ХАЛҚ ИЖОДИ НАМУНАЛАРИ ТАЪСИРЧАН ВОСИТА СИФАТИДА //ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 117-122.

Равшан Р. Р. ЗАМОНАВИЙ БАЙРАМЛАР РЕЖИССУРАСИДА ТАЪСИРЧАН ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ //ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 136-144.

Равшан Р. Р. ТЕАТР ТОМОШАЛАРИДА ТАЪСИРЧАН ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ //ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 145-151.

Urinov S. K., Nematullayeva S. CULTURAL CENTERS ARE A PLACE OF KNOWLEDGE AND ENLIGHTENMENT //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 100-106.

Mo'Minmirzo Zokir O. G. L. et al. TEATR FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH USULLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 57-62.

Xolmo‘minov M. Z. O. L. et al. MADANIYAT MARKAZLARIDA TO‘GARAKLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 102-107.

Ravshanovich H. H. O‘QUVCHI YOSHLARDA IJRO MALAKALARINI O‘STIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK // " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

Ravshanovich H. H., Hakimovich X. J. ESTETIK TARBIYA BERISH JARAYONIDA O‘ZBEK XALQINING MUSIQIY MEROSIDAN FAYDALANISH //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 73-74.

Ravshanovich H. H. MUSIQA DARSLARINI O‘QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIKNING AHAMIYATI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 11-14.

Абдуллаев К. Ф., Умурова М. Ё. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРОКА ПЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 66-69.

Umurova M. Y. Educational Significance of Children's Folklore Songs //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 148-152.

Umurova M. Y. Formation of Patriotic Feeling in Youth Students through Folk Songs //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 99-103.

Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.

Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.

Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X),

Ражабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

VOLUME-1, ISSUE-4

KO'rinov S., Sadullayeva S. MUZEYSHUNOSLIK ISTIQBOLLARI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – T. 3. – №. 26. – C. 97-101.

Orinov, Sh K., and H. Abdusalomova. "TEATRLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 766-770.

Orinov S. K. et al. UNDER THE ADMINISTRATION OF THE FIELD OF CULTURE AND ARTS FOREIGN MODELS (US EXAMPLE) //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – T. 3. – №. 27. – C. 214-221.

O'rinov S. K., Nematullayeva S. BADIY HAVASKORLIK TO'GARAKLARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY METODLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 58-61.

